

O‘ZBEK TILI SENTIMENT TAHLILIDA NATIJALARNI LINGVISTIK TIL QOIDALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Abdullayev Abdulla Quranbayevich
Urganch innovatsion universiteti o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185742>

Annotatsiya. O‘zbek tilida sentiment tahlilni amalga oshirishda lingvistik til qoidalarini ishlab chiqish tilning morfologik murakkabligi, kodli almashish, nutqa sarkazmni keng qo‘llanilishi va shevaga xos so‘zlarning muloqatda ko‘p qo‘llanilishi kabi muammolarni hisobga olishni talab qiladi. Ushbu maqolada, sentiment tahlilda ijobiy izoh, salbiy izoh, neytral izoh va sarkazmlarni lingvistik qoidalar asosida aniqlash – ilmiy asosda tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: Sun‘iy intellekt, lingvistik qoida, mashinali o‘rganish, chuqur o‘rganish, sarkazm detection, lug‘at, salbiy izoh, ijobiy izoh, neytral izoh, neyron model.

Abstract. Developing linguistic rules for sentiment analysis in Uzbek requires taking into account such problems as the morphological complexity of the language, code switching, the widespread use of sarcasm in speech, and the frequent use of dialect-specific words in communication. In this article, the identification of positive comments, negative comments, neutral comments, and sarcasm in sentiment analysis based on linguistic rules was analyzed in a scientific manner.

Keywords: Artificial intelligence, linguistic rules, machine learning, deep learning, sarcasm detection, dictionary, negative comment, positive comment, neutral comment, neural model.

Kirish. Zamonaviy sun‘iy intellekt texnologiyalari rivojlanishi bilan bir paytda, matnli ma‘lumotlarni avtomatik tahlil qilishning ahamiyati ham ortib bormoqda. Sentiment tahlil ham shu sphaning asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib u mijozlar sharxlaridan tortib siyosiy nutqlarni turli kontekstlarda foydalanuvchi nuqtai nazarini aniqlashga qaratilgan. O‘zbek tili aglutinativ tillar turkimiga kirishi ya‘ni morfologik murakkabligi, kodli almashish(chet tillaridan so‘zlar qo‘shilishi) va yetarli hajmdagi annotatsiyalangan ma‘lumotlar to‘plamining yo‘qligi kabi muammolar mavjud. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki tilning lingvistik qoidalarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan modellar samaradorligi keskin oshishi mumkin. Xususan H.Vasileios va boshqalar o‘zlarining “Predicting the Semantic Orientation of Adjectives” maqolalarida Sifatlar orasidagi lingvistik bog‘lanishlarni va ularning sentimentga ta‘sirini o‘rganishgan. Shuningdek grammatik konstruktsiyalar asosida ijobiy-salbiy qutublilikni aniqlashgan. Ushbu maqolaning sentiment tahlilda yangiligi lingvistik munosabatlar orqali sentimentni aniqlash g‘oyasini birinchi bo‘lib qo‘llanilishi bo‘lgan. Shuning uchun ushbu izlanish qoidalarga asoslangan sentiment tahlil klassifikatsiyasining bazasi hisoblanadi. Keyinchalik M. Taboada va boshqalar ushbu yo‘nalish bo‘yicha izlanishlar olib borishgan. Ularning yondashuvida oldindan sentiment lug‘at tuzilgan. So‘ngra inkor(negation), kuchaytiruvchi/kuchsizlantiruvchi birliklar, so‘z tarkibi, sintaktik bog‘lanish kabi lingvistik qoidalar asosida yakuniy sentimentni aniqlashgan. Ushbu izlanishni muhim jihati to‘liq lingvistik qoidaviy model ishlab chiqilgan, ko‘p tillarga moslashtirilgan va o‘zbek tili kabi kam resursli

tillar uchun juda mos. Bular qatorida sentiment tahlil uchun eng katta hissa qo‘shgan olimlardan biri Bing Liu o‘zining “Sentiment analysis and opinion mining” maqolasida lexicon bilan birga lingvistik qoidalar kombinatsiyasi orqali sentiment tahlilda yaxshi natijalarga erishish mumkinligini ko‘rsatib o‘tgan. Uning yondashuvi bo‘yicha lug‘aviy sentiment va qoidaviy tuzatishlar (negation handling, discourse markers, syntactic dependency) birlashtirilgan.

Yuqoridagi olib borilgan izlanishlar tahlil natijalariga ko‘ra sentiment tahlil qilish jarayonida o‘zbek tilida mavjud ijobiy, salbiy va neytral izohlar va sarkazmlar uchun lingvistik qoidalarga asoslangan qoidaviy model ishlab chiqdik.

1. **Ijobiy izoh misoli:** “*Dastur juda foydali ekan, ishlatib rohatlandim*”. Bu izohda **foydali** (*yaxshi, pozitiv ma’no*) va **rohatlandim** (*mamnun bo‘ldim*) kabi so‘zlar ijobiy ohangni bildiradi. Oddiy neyron model katta ehtimol bilan buni ijobiy deya tasniflay oladi, chunki foydali so‘zi mashqlar davomida ijobiy kontekstda ko‘p uchrashi mumkin. Biroq, lingvistik boyitish bu yerda ham qo‘l keladi: sinonimik yoki kontekstual ravishda “*foydali*” so‘zining bir necha variantlari bo‘lishi mumkin (“*qulay*”, “*kerakli*” va hokazo). Agar modelga oldindan ushbu sinonimlarning barchasi lug‘atda ijobiy deb belgilab qo‘yilgan bo‘lsa, u kam uchragan sinonimlarni ham to‘g‘ri ijobiy deya tanishi osonlashadi. Masalan, “*Dastur juda qulay ekan*” jumlasida “*qulay*” so‘zi foydaliga yaqin ma’noda, ijobiy. Lug‘aviy qoidalar bilan boyitilgan model qulay so‘zini ham ijobiy toifaga kiritadi (chunki lug‘atda qulay = ijobiy deb belgilangan), oddiy model esa balki ushbu so‘z bilan kam uchrashgani tufayli neytralga chalkashtirishi mumkin edi.
2. **Salbiy izoh misoli:** “*Telefon umuman ishlamayapti, pulim bekor ketdi*”. Bu yerda izoh ohangi aniq salbiy. Chunki “*umuman ishlamayapti*” (*butunlay ishlamayapti*) salbiy holatni tasvirlaydi, “*pulim bekor ketdi*” – **pushaymonlik** ifodasi. Shunday bo‘lsa-da, lingvistik nozikliklarga e’tibor qilinsa, ba’zi salbiy izohlar har doim ham bir xil ko‘rinishda bo‘lmaydi. Masalan, “*Telefon yaxshi emas, foydalanish noqulay*” gapini olaylik. Birinchi qarashda unda yaxshi so‘zi bor – ijobiyga xos, noqulay so‘zi bor – salbiyga xos. Oddiy model buni aralash deb, ehtimol neytralga yaqin yoki noaniq tasnif qilishi mumkin. Lingvistik qoidalar esa bu yerda aniq yechim beradi: “*yaxshi emas*” konstruksiyasi – inkor qilingan ijobiy bo‘lib, aslida salbiy ma’no kasb etadi (demak, “*yaxshi emas*” = “*yomon*” degani). Xuddi shuningdek, noqulay so‘zi o‘zi salbiy baho beradi. Qoidalarga asoslangan model bunday gapda “*emas*” borligi va “*no-*” prefiksi (*noqulay*) borligini payqab, butun gapni salbiy deya to‘g‘ri ajratishi mumkin. Shuningdek, “*umuman*” kuchaytirgichi ham inkorni kuchaytiradi. Bu ham qoidalar ro‘yxatida bo‘lsa, model salbiy ohang intensivligini to‘g‘riroq baholaydi (masalan, “*umuman yaxshi emas*” juda salbiy).
3. **Neytral izoh misoli:** “*Yangi telefonda 6 GB tezkor xotira bor*”. Bu gapda subyektiv baho yo‘q, shunchaki fakt ko‘rsatilgan. Oddiy modellar ko‘pincha bunday gaplarni neytral deya to‘g‘ri ajrata oladi, chunki ijobiy ham, salbiy ham so‘zlar mavjud emas. Lekin qoidalar bu yerda ham yordam berishi mumkin. Sentiment lug‘at asosida gapdagi har bir so‘zning ohang skori hisoblab ko‘riladi. Agar birorta ham ijobiy/salbiy so‘z topilmasa, model avtomatik ravishda neytralga qaror beradi. Masalan, “*6 GB*”, “*xotira*” – bular texnik terminlar, hissiy qiymati yo‘q. Shunga ko‘ra, lug‘atga asoslangan qoidaviy modul “*ohang = 0*” (*neytral*) deb belgilaydi. Natijada, neyron model ham agar biror notekislik bo‘lsa, shu ma’lumotdan foydalanib neytral javobga moyil bo‘ladi. Neytral izohlarni to‘g‘ri ajratish aslida qiyin masala, chunki ko‘p modellar asosiy e’tiborni faqat pozitiv va negativga qaratib o‘rganadi va neytral holatlar “*orasida*” qolib ketadi. Aynan shu nuqtada qoidadan kelib chiqqan filtrlar

yordam beradi. Masalan, matnda *ohangli so‘zlar soni, hissiyot bildiruvchi emotikonlar* va b. yo‘qligi – bularni aniqlab, neytrallik yorlig‘i qo‘yilishi mumkin.

Yuqoridagi misollardan ko‘rinadiki, lingvistik qoidalar ayniqsa **murakkab yoki noaniq gaplarda** sentimentni to‘g‘ri talqin qilishda yordam beradi. O‘zbek tilidagi ko‘plab sharhlar og‘zaki nutqqa yaqin tarzda yoziladi, unda kinoya, tuyg‘u ifodalovchi *modal so‘zlar, qisqartmalar* ham bo‘lishi mumkin. Garchi kinoyani avtomatik aniqlash alohida murakkab muammo bo‘lsa-da, oddiy holatlardagi inkor, kuchaytirish va zidlik kabi til hodisalarini qamrab olish orqali model ancha to‘g‘riroq ishlaydi. Misol uchun, “*Ha, xizmat zo‘r ekan*” – qoidaviy modul bunday kontekstda “*ekan*” yuklamasining kinoyali intonatsiyasini anglata olmasa ham, hech bo‘lmasa “*zo‘r*” so‘zini ijobiy deb baholaydi. Neyron modul esa kontekst bo‘yicha buni salbiy (kinoya) deb topishga urinishi mumkin. Yakunda noaniqlik yuzaga keladi. Kelayotgan tadqiqotlar bunday murakkab holatlar uchun alohida **sarkazmni aniqlash (sarcasm detection)** modullarini qo‘shishni tavsiya qilmoqda¹, bu esa yana bir tur lingvistik (pragmatik) qoidalarning integratsiyasini talab etadi.

O‘zbek tili uchun sarkazmni aniqlashning muhim lingvistik belgilari mavjud. Shulardan bir yo‘nalishini biz gap qoliplari sifatida ham aytyshimiz mumkin. Quyidagi jadvalda ushbu qoliplardan bir nechta misol keltirilgan:

T/r	Gapning nutqda asl qo‘llanilishi	Gapning ma‘nosi
1	Zo‘r ekan-da...	Bundan yomoni bo‘lmaydi.
2	Rahmat juda foydali bo‘ldi.	Umuman foydasi tegmadi.
3	Sening aqling bilan shunday natijalarga erishdik.	Hamma ayb senda.
4	Qanday ajoyib ish qilding	Hammasini rasvo qilding.

Ushbu misollar kundalik hayotda tez tez qo‘llaniladigan gaplar bo‘lib bular asosida biz dataset yaratishimiz, yoki umumiylikni aniqlagan holda lingvistik qoida sifatida undan foydalanishimiz mumkin. Masalan “*Zo‘r ekan-da...*” iborasi aslida biror hodisa yoki jarayonni kutilgan darajada emasligini, uni tariflayotganlar keng qamrovda, holis baholamaganligidan norozilik sifatida yetkazishda qo‘llaniladi. Albatta bu sarkazmni oldida qo‘llanilgan nutqni tahlil qilish orqali buni bilib olish imkoni bo‘ladi. Yoki “*Rahmat juda foydali bo‘ldi*” iborasi, aslida nutq egasi ikkinchi shaxsdan biror masalada fikr eshita va yetarli darajada javob ololmasa noroziligini shunday izhor etadi. Bu holat ham yuqoridagi misolga o‘xshash bo‘lib umumiylik shuki oldingi nutqda qo‘llanilgan fikrlar ushbu sarkazmlarga olib kelib turibdi. Yoki topshiriqni ko‘ngildagidek uddalay olmagan shaxsga nisbatan topshiriq beruvchi tomonidan “*Qanday ajoyib ish qilding*” qabilidagi iborani aytilishini olaylik. Bu holatda katta ehtimol bilan ushbu iboradan keyin ikkinchi odam qilgan ishi uchun izoh berishni boshlaydi. Buni ham lingvistik qoida sifatida neyron tarmoqqa kiritib qo‘yish shu kabi sarkazmlarni aniqlashda va to‘g‘ri yechim tanlashda yordam beradi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari, mavjud adabiyotlar sharhlari va ilgari olib borilgan ilmiy ishlarga asoslanib, lingvistik qoidalar foydalanib sentiment tahlil jarayonlarini amalga oshirish ushbu sohada yuqori aniqlikka erishish mumkinligini ko‘rsatadi. Ayniqsa bugungi kunda

¹ Prasad, A. G., Sanjana, S., Bhat, S. M., & Harish, B. S. (2017, October). Sentiment analysis for sarcasm detection on streaming short text data. In *2017 2nd International Conference on Knowledge Engineering and Applications (ICKEA)* (pp. 1-5). IEEE.

sarkazmni aniqlashdagi izlanishlar lingvistik qoidalar bilan boyitilsa natijalar yanda yaxshilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *H.Vasileios, M.Kathleen*. Predicting the Semantic Orientation of Adjectives Columbia University New York USA. 1997-5b.
2. *Maite Taboada et al*. Lexicon-Based Methods for Sentiment Analysis. Association for Computational Linguistics 2011-20b.
3. *Bing Liu*. Sentiment Analysis and Opinion Mining. Claypool Publisher. 2012-168b.
4. *Prasad, A. G., Sanjana, S., Bhat, S. M., & Harish, B. S.* (2017, October). Sentiment analysis for sarcasm detection on streaming short text data. In 2017 2nd International Conference on Knowledge Engineering and Applications (ICKEA) (pp. 1-5). IEEE.
5. *Elov B.B., Alayev R., Abdullayev A.Q., Aloyev N.* Yuqori n-gram modellarini o‘zbek tili matnlariga qo‘llash// Raqamli Transformatsiya va Sun’iy intellekt, 2024, Vol.2, No.5.– B. 152-162.
6. *Elov B.B., Alayev R., Abdullayev A.Q.* Tabiiy tilning statistik modellari // Raqamli Transformatsiya va Sun’iy intellekt, 2024, Vol.2, No.6.– B. 178-189.